

Paylaşımli Bisiklet Kullanım Talebinin Modellenmesi

Doç. Dr. Selim Dündar
İstanbul Okan Üniversitesi, Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnş. Müh.
Böl.
Tel: (216) 677 16 30
E-posta: selim.dundar@okan.edu.tr

**Dr. Öğretim Üyesi Gürkan
Günay**
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnş. Müh.
Böl.
Tel: (212) 311 50 00
E-posta: gurkan.gunay@bilgi.edu.tr

**Dr. Öğretim Üyesi Pelin Alcan
Gezginci**
İstanbul Okan Üniversitesi, Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, End. Müh.
Böl.
Tel: (216) 677 16 30
E-posta: pelin.alcan@okan.edu.tr

Ersoy Soyer
Yapıdrom Teknoloji A.Ş., Büyüme
Stratejileri Operasyon ve Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Tel: (212) 282 82 51
E-posta: ersoy.soyer@yapıdrom.com.tr

Elçin Mert
Yapıdrom Teknoloji A.Ş., Planlama Müdürü
Tel: (212) 282 82 51
E-posta: elcin.mert@yapıdrom.com.tr

Öz

Bisikletler, tamamen kas gücüne dayalı bir ulaşım türü olduğundan çevreye olan olumsuz etkileri en düşük düzeyde olan ulaşım araçlarıdır. Ayrıca bir aktif ulaşım türü olduğundan sürdürülebilirlik açısından da önde gelen türler arasında bulunmaktadır. Küçük boyutlu ve bireysel ulaşım olarak da değerlendirilebilecek mikromobilité sistemleri arasında hem tarihsel geçmişleri hem de satın alma ve işletme maliyetleri nedeniyle en önde gelen ulaşım aracı olmaktadır. Günümüzde gerek yerel yönetimler, gerekse de özel sektördeki firmalar tarafından verilmekte olan taşıt paylaşım ya da kiralama hizmetleri sayesinde bisiklet kullanım oranlarının da artması hedeflenmektedir. Özellikle motorlu taşıt kullanımı yerine bisiklet ile gerçekleştirilen yolculuklar gerek kirletici gaz salımlarına neden olmaması, gerekse de trafik sıkışıklıklarına katkı sağlamaması nedeniyle doğal çevreyi olumlu yönde etkilemektedir. Hem bu türel kaymaya etken olan unsurları inceleyebilmek, hem de gelecekte oluşacak bisiklet kullanım taleplerini kestirebilmek amacıyla özellikle paylaşımli bisiklet sistemlerinin kullanımındaki dönemsel değişimlerin incelenmesi gerekmektedir. Geliştirilen çalışma kapsamında, Türkiye'nin mikromobilité alanında önde gelen kuruluşlarından bir tanesinin bisiklet paylaşımı hizmeti verdiği şehirlerden 4 tanesindeki dönemsel bisiklet kullanım sayıları ve buna etki eden çeşitli unsurlar incelenmiş ve çoklu doğrusal regresyon yöntemiyle modellenmiştir. Geliştirilen model sayesinde hem bisiklet paylaşım hizmeti verilen şehirlerdeki gelecekteki yolculuk sayılarının ve bu yolculukların dönemsel değişimlerinin

kestirilmesi, hem de yeni hizmet verilecek bir şehirde ortaya çıkacak yolcu talebine ilişkin kestirimler gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir.

Anahtar sözcükler: Mikromobilite, bisiklet, talep analizi, çoklu doğrusal regresyon.

Giriş

Genellikle 25 km/sa'den daha düşük hızlarla işletilen küçük boyutlu ve bireysel ulaşımı ifade eden mikromobilite kavramı son yıllarda ortaya çıkan ve popüler olan bir kavramdır. Özellikle COVID-19 pandemisinin etkisiyle insanların toplu ulaşımdan uzaklaşmaları, bisiklet ve e-skuter gibi mikromobilite sistemlerinin kullanımında artışa neden olmuştur. Mikromobilite her ne kadar yeni bir kavram olsa da, özellikle bisiklet başta olmak üzere, bazı mikromobilite araçları aslında uzun yıllardır hayatımızın içerisinde ve bir ulaşım türü olarak varlığını korumaktaydı. Çok ilkel modelleri 12. Yüzyıl Çin'inde görülen bisikletin modern şekli 1791 yılında Fransa'da Conte de Sivrac tarafından geliştirilmiştir (Sığırcı, 2020). O tarihten bu yana farklı modelleri geliştirilen bisiklet popülerliğini koruyarak, günümüzde de önemli bir ulaşım türü haline gelmiştir.

Bisikletler, tamamen kas gücüne dayalı bir ulaşım türü olduğundan çevreye olan olumsuz etkileri en düşük düzeyde olan ulaşım araçlarıdır. İçten yanmalı motorlara sahip taşıtların aksine, kullanımları sırasında doğaya kirletici bir gaz salımı gerçekleştirmezler. Elektrikle çalışan taşıtlar gibi içinde kimyasal madde barındıran bir bataryaya da sahip değildirler. Ancak günümüzde özellikle yüksek eğitim gibi bisiklet kullanımı sırasında olumsuz koşullar yaratabilecek unsurların giderilmesi amacıyla elektrikli bisikletler (e-bisiklet) de kullanılmaya başlanmış durumdadır. Klasik bisiklet olarak tanımlanabilecek, tamamen kas gücüyle çalışan bisikletler bir aktif ulaşım türü olduğundan sürdürülebilirlik açısından da önde gelen türler arasında bulunmaktadır. Küçük boyutlu ve bireysel ulaşım olarak da değerlendirilebilecek mikromobilite sistemleri arasında hem tarihsel geçmişleri hem de satın alma ve işletme maliyetleri nedeniyle en önde gelen ulaşım aracı olmaktadır. Buna karşın, üretiminde kullanılan çeşitli metal alaşımları, plastik parçalar ve süreçler nedeniyle çevreye hiç bir olumsuz etkisi bulunmadığını öne sürmek de mümkün değildir. Yine de yürümeden sonra çevreye en az zararı bulunan ulaşım türü olduğundan özellikle çevre bilinci daha yüksek olan genç kesim tarafından tercih edilen bir ulaşım türüdür.

Günümüzde gerek yerel yönetimler, gerekse de özel sektördeki firmalar tarafından verilmekte olan taşıt paylaşım ya da kiralama hizmetleri sayesinde bisiklet kullanım oranlarının da artması hedeflenmektedir. Bisiklet kullanımının artması farklı ulaşım türleri ile yapılan yolculukların, bisiklet kullanımına kaymaya neden olmasını göstermektedir. Bisiklet ve e-skuter gibi mikromobilite taşıtlarının hangi türlerine tercih edildikleri araştırmacıların üzerinde çalıştıkları konular arasındadır. Şengül ve Mostofi (2021) 'ye göre, e-skuter ve e-bisiklet araçları, 8 km'den daha düşük yolculuklarda diğer türlerin yerine geçme olanağına sahiptir. AB, ABD ve Çin'de sözü edilen bu yolculuklar, toplam yolculukların yaklaşık %50-60 arasında bir paya sahiptir. Bisiklet paylaşım sistemleri için 2010 yazında Montreal, Kanada'da gerçekleştirilen çalışma kapsamında bisiklet ve toplu taşıma ile bütünleşim hakkında çevrimiçi bir anket yapılmıştır (Bachand-Marleau, 2012). Anket altı bölümden oluşmaktadır: genel yolculuk alışkanlıkları, toplu taşıma soruları, bisikletle ulaşım/aktarma soruları, bisiklet sürmeyi ve toplu taşıma ile bütünleşmesini iyileştirmeye yönelik öncelikler, genel demografi ve yorumlar bölümü. Çalışmada 1432 anket toplanmıştır. Araştırmada BIXI (bisiklet taksi) adı verilen bisiklet

paylaşım sisteminin kullanımını teşvik eden faktörleri belirlemek için ikili logit modeli geliştirilmiştir. Bağımlı değişken, BIXI'nin daha önce kullanılıp kullanılmadığıdır (evet-hayır). Daha sonra, paylaşılan bisikletlerin kullanım sıklığını etkileyen faktörleri belirlemek için BIXI kullanıcıları alt örneğine doğrusal bir regresyon uygulanmıştır. Bu ikinci modeldeki bağımlı değişken, 2010 yılı için BIXI kullanım sayısıdır. İlk model, genel olarak bisiklete binme güdüsünü veya özel olarak paylaşılan bisiklet sistemlerinin kullanımını inceleyen önceki çalışmaların sonuçlarına dayalı olarak çeşitli değişkenleri (yaş, cinsiyet, gelir seviyesi) sınamaktadır. Araştırma sonucunda BIXI kullanımını güdüleyen unsurlar: aktarma amacıyla kullanmak (otobüs-tren), istasyona yakınlık, şehir merkezine yakın oturmak, Montreal'de kişisel bisikletlerin güvenliğinin az olması (bisiklet hırsızlıklarının fazla olması), BIXI'de ilk yarım saat kullanıcıların ücret ödememesi, bakım yapmak zorunda olunmaması, BIXI'nin gözde olmasıdır. Kullanımı azaltan unsurlar ise: ehliyet sahibi olmak, sadece eğlence amaçlı bisiklet sürmek olarak saptanmıştır. En güçlü etkiye sahip değişken, evden 500 m'den daha az bir mesafede bir BIXI istasyonunun bulunması olarak saptanmış, bu durumda bireylerin ortak bir bisiklet kullanma oranının 3 kat daha fazla olduğu ifade edilmiştir. Bir BIXI istasyonunun katılımcının düzenli seyahat ettiği rotaya yakınlığı da kişinin BIXI kullanma olasılığını artıracığı ifade edilmiştir. Yalnızca eğlence amaçlı bisikletçiler ve kadınların BIXI kullanma olasılıkları daha düşükken, geziler için bisiklet ve toplu taşımayı birleştirmek ve ehliyet sahibi olmak kişinin BIXI kullanma olasılığını artırmıştır.

Özellikle motorlu taşıt kullanımı yerine bisiklet ile gerçekleştirilen yolculuklar gerek kirletici gaz salımlarına neden olmaması, gerekse de trafik sıkışıklıklarına katkı sağlamaması nedeniyle doğal çevreyi de olumlu yönde etkilemektedir. Son zamanlarda çevre bilincinin artmasıyla özellikle gençler arasında mikromobilité sistemlerinin kullanımına olan talep artmıştır. Mikromobilité sistemlerine olan talep artışın bir diğer nedeni de özellikle son kilometre olarak tanımlanan yolculuklarda, kullanılarak toplu taşıma ulaşımını tamamlayıcı bir özellik taşımasıdır.

Diğer ulaşım türlerinden bisiklete olan türel kaymaya etken olan unsurları inceleyebilmek, hem de gelecekte oluşacak bisiklet kullanım taleplerini kestirebilmek amacıyla özellikle paylaşımlı bisiklet sistemlerinin kullanımındaki dönemsel değişimlerin incelenmesi gerekmektedir. Her ne kadar paylaşımlı bisiklet kullanımının çoklu regresyonla modellenmesi literatürde yer alsada (Feng ve Wang, 2017), dönemsel değişimler ayrıca incelenmelidir. Geliştirilen çalışma kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösteren mikromobilité kuruluşlarından bir tanesi olan Yapıdrom A.Ş.'nin bisiklet paylaşımı hizmeti verdiği şehirlerden 4 tanesindeki dönemsel bisiklet kullanım sayıları ve buna etki eden çeşitli unsurlar incelenmiş ve çoklu doğrusal regresyon yöntemiyle modellenmiştir.

Yöntem

2012 senesinde kurulan Yapıdrom Teknoloji Şirketi, Türkiye'nin ilk mikromobilité şirkettir. Türkiye'de birçok kent ve ilçesinde faaliyet gösteren paylaşımlı bisikletlerle kurulan altyapılar bugün elektrikli bisikletler ve e-scooterlar ile insanların şehir içindeki ulaşımına hizmet etmektedir. Bu sistem sayesinde bugün ülke içerisindeki çevre bilinci, karbon salımının azaltılması ve alternatif ulaşım sistemlerinin geliştirilmesinde yararlar sağlanmıştır.

Yapıdrom'un bünyesinde bulunan "Baksi" markası sürdürülebilir akıllı bisiklet paylaşım sistemlerini işaret ederken; İstanbul, İzmir Antalya, Bursa gibi otuz farklı şehirde kamu kuruluşları ile beraber halka hizmet vermektedir. Ayrıca 2022 yılında Türkiye'nin ilk e-bisiklet operasyonunu Bursa'da faaliyete geçirmiştir. Şirket, "Tazı" markası altında Anadolu'da sekiz ilde mikromobilité hizmeti vermektedir.

Çalışma kapsamında öncelikle Yapıdrom A.Ş. tarafından bisiklet kiralama hizmeti verilen farklı özelliklere sahip dört şehirdeki bisiklet kullanım verileri elde edilmiştir. Bu dört şehir, Marmara Bölgesi'nde bulunan Çanakkale, Bursa'nın Nilüfer İlçesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Çorum ve Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Muğla'nın Marmaris İlçesi'dir.

Çanakkale

Türkiye'nin kuzeybatısındaki Marmara Bölgesi'nde bulunan Çanakkale 559.383 kişilik nüfusa sahiptir (TÜİK, 2023). Çanakkale Boğazı'nın ikiye ayırdığı şehir, İstanbul ile birlikte hem Avrupa hem de Asya Kıtası'nda topraklara sahip iki şehrimizden birisidir. Şehir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne de ev sahipliği yaptığından farklı şehirlerden de önemli sayıda öğrenci nüfusunu çekmektedir. Yapıdrom A.Ş. Çanakkale'de paylaşımlı bisiklet hizmetlerine 2016 yılının Ağustos ayında başlamıştır. Halen Çanakkale'de paylaşımlı bisiklet hizmetleri devam etmektedir.

Bursa-Nilüfer Belediyesi

Türkiye'nin kuzeybatısındaki Marmara Bölgesi'nde bulunan Bursa 3.194.720 kişilik nüfusuyla en kalabalık dördüncü şehrimizdir. Nilüfer Belediyesi'nin nüfusu ise 536.365'dir (TÜİK, 2023). Şehir Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. 2011 yılında açılmış olan Bursa Orhangazi Üniversitesi ise 2016 yılında kapatılmıştır. Üç farklı üniversiteye ev sahipliği yapan şehirde önemli bir öğrenci nüfusu da bulunmaktadır. Yapıdrom A.Ş. Bursa'nın Nilüfer Belediyesi'nde paylaşımlı bisiklet hizmetlerine 2016 yılının Nisan ayında başlamıştır. Halen Nilüfer Belediyesi sınırlarında paylaşımlı bisiklet hizmetleri devam etmektedir.

Çorum

Türkiye'nin kuzeyindeki Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü'nde bulunan Çorum 524.130 kişilik nüfusa sahiptir (TÜİK, 2023). Şehirde 2006 yılında kurulan Hitit Üniversitesi bulunmaktadır. Yapıdrom A.Ş. Çorum'da paylaşımlı bisiklet hizmetlerine 2020 yılının Ağustos ayında başlamıştır. Halen Çorum'da paylaşımlı bisiklet hizmetleri devam etmektedir.

Muğla-Marmaris Belediyesi

Türkiye'nin batısındaki Ege Bölgesi ile güneyindeki Akdeniz Bölgesi'nde toprakları bulunan Muğla 1.048.185 kişilik nüfusa sahiptir. Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Marmaris Belediyesi'nin nüfusu ise 97.818'dir (TÜİK, 2023). Ancak Marmaris önemli bir yaz turizmi merkezlerimizden olduğundan, Mayıs-Ekim ayları arasında önemli sayıda turist çekmektedir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne sahip olması nedeniyle önemli bir öğrenci nüfusu da barındırmaktadır. Yapıdrom A.Ş. Çorum'da paylaşımlı bisiklet

hizmetlerine 2019 yılının Nisan ayında başlamıştır. Halen Marmaris'te paylaşımlı bisiklet hizmetleri devam etmektedir.

Verilerin Toplanması

Paylaşımlı bisiklet kullanım talebinin incelenmesi amacıyla öncelikle dört şehrin her biri için, Yapıdrom A.Ş.'nin hizmet vermeye başladığı tarihten 2021 yılı sonuna kadar ay bazında bisikletlerin toplam kiralama sayıları, toplam kullanım süreleri ve ortalama kullanım süreleri elde edilmiştir. Daha sonra kullanıma etki edebilecek unsurlar araştırılmış ve her bir şehir için, yıl bazında toplam nüfus, kadın ve erkek nüfusu (TÜİK, 2023), TL ve USD cinsinden gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), değerleri, 16-35 yaş aralığındaki nüfus (TÜİK, 2022), üniversite öğrencisi olan nüfus (üniversitelerin internet sitelerinden derlenmiştir), kentiçi yol ağı uzunluğu (KGM, 2023), ay bazında ortalama hava sıcaklıkları, ortalama yağışlı gün sayısı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2023), COVID-19 pandemisi etkisinde bulunup bulunmadığı, tam kapanma uygulanıp uygulanmadığı ve o şehirde ne kadar zamandır paylaşımlı bisiklet hizmeti verildiği verileri toplanmıştır. Toplanan tüm veriler gerçek değerlere sahip iken, yalnızca pandemi ve kapanma değişkenleri uygulandıkları dönemde 0, uygulanmadıkları dönemdeyse 1 ile gösterilen bir kukla değişken ile gösterilmiştir. Araştırma sırasında 2022 yılı GSYH değerleri açıklanmadığından, tüm veriler 2022 yılı sonuna kadarlık zaman aralıkları için elde edilmiştir.

Çoklu Doğrusal Regresyon Modellerin Oluşturulması

Öncelikle incelenen her bir şehirdeki paylaşımlı bisiklet kullanımına etki eden unsurlar ayrı ayrı araştırılmıştır. Daha sonra dört şehre ait tüm veriler bir arada değerlendirilerek, tüm şehirler için genel bir model elde edilmeye çalışılmıştır. Her bir şehir için ayrı geliştirilen modellerin yanı sıra tüm şehirlerin bir arada değerlendirildiği modellerde de bisikletlerin toplam kiralama sayıları, toplam kullanım süreleri ve ortalama kullanım süreleri ayrı ayrı bağımlı değişkenler olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla 15 ayrı çoklu doğrusal regresyon modeli oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen istatistik analizler IBM SPSS Statistics 24 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Anak, sayfa sınırından dolayı detaylı modeller sadece Çanakkale için verilmiştir (Çizelge 4).

Çoklu doğrusal regresyon modellerinin oluşturulması için öncelikle değişkenler arasındaki korelasyon incelenmiştir. Bağımsız değişkenler arasında yüksek korelasyon bulunduğu durumlarda, bağımlı değişken ile daha yüksek korelasyona sahip olan bağımsız değişken modele katılmış, diğer değişken ise katılmamıştır. Geliştirilen modellere katılan bağımlı değişkenlerle bağımsız değişkenler arasında, korelasyonun yüksek olması açısından, en az 0,7 değerinde bir korelasyon katsayısı bulunmaktadır. Her bir şehir için geliştirilen çoklu doğrusal regresyon modeline katılan bağımsız değişkenler Çizelge 1'de görülmektedir.

Modellerde kullanılan bağımsız değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri sayfa sınırından dolayı sadece Çanakkale için verilmiştir. Bu veriler Çizelge 2'de yer almaktadır. Çizelge 2'de görüldüğü üzere, gözlem süresince ortalama sıcaklık yaklaşık 19 derece olup aylık ortalama yağışlı gün sayısı yaklaşık 7 gün olarak tespit edilmiştir. Amerikan Doları cinsinden ortalama GSYH da yaklaşık \$10.000 olarak bulunmuştur.

Çizelge 1 Geliştirilen Çoklu Doğrusal Regresyon Modellerine Katılan Bağımlı Değişkenler

Kent/Bağımsız Değişken	Toplam Kiralama Sayısı	Toplam Kullanma Süresi (dakika)	Ortalama Kullanım Süresi (dakika)
Çanakkale	GSYH\$, Yıllık Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	Sıcaklık, GSYH\$	Hizmetteki Ay Cinsinden Süre, Ortalama Sıcaklık
Nilüfer	Ortalama Sıcaklık, Öğrenci Sayısı	Sıcaklık, Hizmete Girdikten İtibaren Kaçınıcı Yılda Olduğu, 16-35 Yaş Nüfusu,	Pandemi, GSYH\$, Sıcaklık
Çorum	Pandemi	Ortalama Sıcaklık	Yağışlı gün sayısı
Marmaris	Yağış	yok	16-35 yaş nüfusu
Tümü	GSYH\$, Ortalama Sıcaklık, Pandemi, Toplam Nüfus	GSYH\$, Ortalama Sıcaklık, Pandemi, Toplam Nüfus	Pandemi, Ortalama Sıcaklık, Toplam Nüfus, 16-35 yaş nüfusu, GSYHTL, Hizmete girdikten itibaren kaçınıcı yılda olduğu

Çizelge 2 Çanakkale İçin Geliştirilen Modellerde Kullanılan Bağımsız Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikleri

	Gözlem Sayısı	Ortalama	St. Sapma
Sıcaklık	64	19,078	7,516
GSYH (\$)	64	10021,094	468,283
Yağışlı Gün Sayısı	64	7,163	3,659

Bağımlı ve bağımsız değişkenler saptandıktan sonra Denklem 1’de görüldüğü gibi çoklu doğrusal regresyon modelleri geliştirilmiştir. Denklemde y bağımlı değişkeni, x_i ’ler bağımsız değişkenleri, $a, b, \dots z$ de katsayıları göstermektedir.

$$y_i = a. x_1 + b. x_2 + \dots + z \quad (1)$$

Geliştirilen çoklu doğrusal regresyon modellerinin başarılarının değerlendirilmesi için ölçülen değerler ile model sonucu arasında saçılma diyagramı çizilerek, belirleyicilik katsayısı R^2 ölçülmüştür. Ayrıca, ölçülen ve modellenen değerler birer zaman serisi şeklinde çizdirilmiştir. Örnek olarak Çanakkale için çizdirilen zaman serileri Şekil 1’de, tüm şehirlerin bir arada değerlendirildiği zaman serileri ise Şekil 2’de görülmektedir. Her bir şehir için geliştirilen çoklu doğrusal regresyon modellerinin R^2 katsayıları Çizelge 3’te görülmektedir.

Ayrıca, çalışma için verilen sayfa sınırından dolayı, sadece Çanakkale için geliştirilen regresyon model detayları Çizelge 4’te verilmiştir. Çizelge 3’e bakıldığında, toplam kiralama sayısı, toplam kullanım miktarı ve ortalama kullanım miktarı verileri bağımlı değişken olmuştur. Her üç modelin F-istatistik değerlerinin p-değerlerine bakınca modellerin %95 güven seviyesinde anlamlı olduğu görülmektedir ($0.000 < 0.05$). Ancak, bu değişkenlerle ilişkide olan bağımsız değişkenler birbirinden farklı olmuştur. Çizelge 3’te görüleceği üzere, Yağış sadece ortalama kiralama sayısı üzerinde etkili olurken, Sıcaklık ise bu değişkenle ilişkili olmayıp, diğer iki bağımlı değişkenle ilişkili olmuştur.

Öte yandan, GSYİH (\$) değişkeni ise sadece ortalama kullanım miktarı üzerinde etkili olmamıştır. Varyans enflasyon faktörlerine (VIF) bakınca, her üç modelde de değer yaklaşık 1 olarak bulunmuştur. Bu da bağımsız değişkenler arasında korelasyon olmadığını göstermektedir.

Çizelge 3 Geliştirilen Çoklu Doğrusal Regresyon Modellerinin Başarımı

Kent/R ²	Toplam Kiralama Sayısı	Toplam Kullanıma Süresi (dakika)	Ortalama Kullanım Süresi (dakika)
Çanakkale	0,3390	0,2268	0,6090
Nilüfer	0,6865	0,6997	0,5705
Çorum	0,3157	0,2861	0,2516
Marmaris	0,2902	yok	0,3159
Tümü	0,5161	0,4964	0,3207

Çizelge 4 Çanakkale İçin Geliştirilen Çoklu Doğrusal Regresyon Modelleri

Toplam Kiralama			
Model Özeti			
F-istatistiği		15,644	
p-değeri		0,000	
R ²		0,339	
Model İstatistikleri			
Bağımsız Değişken	Katsayı	p-değeri	
Sabit	11912,622	0,000	
GSYİH (\$)	-0,929	0,000	
Yağış	-125,046	0,000	
VIF			1,001
Toplam Kullanım			
Model Özeti			
F-istatistiği		8,946	
p-değeri		0,000	
R ²		0,227	
Model İstatistikleri			
Bağımsız Değişken	Katsayı	p-değeri	
Sabit	452776,424	0,008	
GSYİH (\$)	-41,490	0,014	
Sıcaklık	3524,465	0,001	
VIF			1,001
Ortalama Kullanım			
Model Özeti			
F-istatistiği		47,457	
p-değeri		0,000	
R ²		0,609	
Model İstatistikleri			
Bağımsız Değişken	Katsayı	p-değeri	
Sabit	71,520	0,000	
Sıralı Ay	-0,507	0,000	
Sıcaklık	0,334	0,017	
VIF			1,001

Şekil 1 Çanakkale – Toplam Kiralama Sayısı (a), Toplam Kullanma Süresi (b) ve Ortalama Kullanım Süresi (c) için elde edilen zaman serileri

Şekil 2 Tüm Şehirler – Toplam Kiralama Sayısı (a), Toplam Kullanma Süresi (b) ve Ortalama Kullanım Süresi (c) için elde edilen zaman serileri

Sonuç ve Öneriler

Yapıdrom A.Ş.'nin daha uzun bir süredir hizmet verdiği iki şehir olan Çanakkale ve Nilüfer Belediyesi için geliştirilen çoklu doğrusal regresyon modellerinin başarımları daha kısa süredir hizmet verilen, dolayısıyla daha az veriye sahip olunan Çorum ve Marmaris'e kıyasla daha yüksektir. Yeni verilerin elde edilmesiyle bu iki kent için de daha başarılı çoklu doğrusal regresyon modeli elde edilebilir. Buna karşın geliştirilen modellerin hiçbiri bağımlı değişkenleri yüksek bir başarımda kestirememiştir. Yalnızca istatistik açıdan anlamlı olan değişkenleri kullanarak geliştirilen modeller, bisiklet kullanım sayılarını ya da sürelerini kestirmekte başarılı olamamaktadır. Bu nedenle modellerde göz önüne alınmayan bazı değişkenlerin de bisiklet kullanım talebini önemli ölçüde değiştireceği düşünülebilir. Bu tür bir değişkene örnek olarak, özellikle belediyelerin sorumluluğundaki karayollarının ağ uzunlukları ve karakteristik özellikleri verilebilir. Öte yandan, toplumun tümü birlikte değerlendirildiğinde önem taşımadığı düşünülen bir değişken, toplumun belirli bir kesimi için önemli olabilir. Dolayısıyla toplumların farklı segmentleri için farklı modeller geliştirilmesi konusunda denemeler yapılması gelecekte önemli olabilir.

Tüm şehirlere ilişkin verilerin bir arada kullanıldığı model, bisiklet kullanım talebindeki değişimlerin kestiriminde daha az veri elde edilmiş olan Çorum ve Marmaris için geliştirilmiş modellerden daha başarılı olmuşken, daha fazla veri elde edilmiş Çanakkale ve Nilüfer Belediyeleri için daha başarısız olmuştur. Bu da yeteri kadar veri elde edildiğinde, her şehir için ayrı bir model kurulduğunda daha yüksek başarımlar elde edileceğini göstermektedir. Buna karşın, tüm şehirler için tek bir model geliştirilebildiğinde, bu tamamen farklı bir şehir için de oluşabilecek talebi ya da diğer bir deyişle kullanım sayısı ve sürelerini tahmin etmekte kullanılabilir. Bu da yeni bir şehre yapılacak yatırımlar açısından yol gösterici olabilir.

Çoklu doğrusal regresyon modellerinin sonuçlarından elde edilen zaman serileri incelendiğinde, modellerin genel olarak kullanım sayısı ya da sürelerindeki artış ya da azalış eğilimlerini yakaladıkları görülmektedir. Yine de, Çanakkale modellerinde sıcaklık ve yağış değişkenlerinin katsayıları beklenen işaretleri almıştır: Sıcaklık pozitif, yağış negatif; sıcaklık arttıkça kullanımlar artarken yağış arttıkça tersi etki gözlemlenmektedir. Ne var ki, geliştirilen modellerin hiçbiri zirve ya da dip noktalarını yüksek bir doğrulukla kestirememektedir. Model geliştirilirken kullanılan bağımsız değişken sayısının artmasının bu tepe ve dip noktalarına yaklaşımı arttırabileceği düşünülebilir.

Geliştirilen modellerin başarımlarının artırılması için çoklu doğrusal regresyon modeli gibi istatistik yöntemlerin yanı sıra, bulanık mantık, yapay sinir ağları, derin öğrenme gibi makine öğrenmesi algoritmalarının kullanılması da yararlı olabilir. Bu tarz yöntemler doğrusal olmayan ilişkilerin de modellenmesinde yüksek başarımlar gösterdiklerinden, gelecekteki çalışmalarda bisiklet kullanım talebinin makine öğrenme yöntemleri ile de kestirilmesi düşünülmektedir.

Teşekkür

Bu çalışma Avrupa Birliği'nin H2020 araştırma ve inovasyon programının desteğiyle RECIPROcity Projesi (Hibe NO 101006576) ve Yapıdrom A.Ş.'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Desteklerinden dolayı AB ve Yapıdrom A.Ş.'ye teşekkür ederiz.

Kaynaklar

Austin Public Health. (2019) Dockless Electric Scooter-related Injuries Study. Erişim Adresi:

https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Epidemiology/APH_Dockless_Electric_Scooter_Study_5-2-19.pdf Son erişim: 12.05.2023.

Bachand-Marleau, J., Lee, B.H.Y., El-Geneidy, A. (2012). Better Understanding of Factors Influencing Likelihood of Using Shared Bicycle Systems and Frequency of Use. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2314, 66–71. <https://doi.org/10.3141/2314-09>

Blomberg, S. N. F., Rosenkrantz, O. C. M., Lippert, F. and Christensen, H. C. (2019). Injury from electric scooters in Copenhagen: a retrospective cohort study. BMJ Open, 9(12), e033988. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-033988>

Feng, Y. ve Wang, S. "A forecast for bicycle rental demand based on random forests and multiple linear regression". 2017 IEEE/ACIS 16th International Conference on Computer and Information Science (ICIS), Wuhan, China, 2017, pp. 101-105, doi: 10.1109/ICIS.2017.7959977.

Murat, Y.Ş., Başkan, Ö. (2006)ç Modelling vehicle delays at signalized junctions: Artificial neural networks approach. Journal of Scientific & Industrial Research, Vol. 65(1), 558-564.

Sığırcı, M. (2020). Bisiklet: Kim, Ne Zaman İcat Etti? Erişim Adresi: <https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/bisiklet-kim-ne-zaman-icad-etti> Son erişim: 12.05.2023.

Şengül, B., Mostofi, H. (2021). Impacts of e-micromobility on the sustainability of urban transportation - a systematic review. Applied Sciences, 11(13). <https://doi.org/10.3390/app11135851>

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Resmi İstatistikler. Erişim Adresi: <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx> Son erişim: 12.05.2023.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (8 Aralık 2022) İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2021. Erişim Adresi: <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Il-Bazinda-Gayrisafi-Yurt-Ici-Hasila-2021-45619> Son erişim: 12.05.2023.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (6 Şubat 2023) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2022. Erişim Adresi: <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2022-49685> Son erişim: 12.05.2023.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM). İstatistikler. Erişim Adresi: <https://www.kgm.gov.tr/sayfalar/kgm/sitetr/istatistikler/devletveilyolenvanteri.aspx> Son erişim: 12.05.2023.

